

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TOG‘-KON SANOATI VA GEOLOGIYA VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT KONCHILIK VA TEXNOLOGIYALAR
UNIVERSITETI

“KON-METALLURGIYA SANOATI VA KIMYOVIY
TEXNOLOGIYANING MUAMMOLARI HAMDA
INNOVATSION YECHIMLARI”

mavzusidagi

Respublika ilmiy-amaliy anjumani

23-may, 2026 yil
Navoiy

TASHKILY QO'MITA

B.T.Mardonov	Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti rektori, rais
T.I.Nurmurodov	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, rais o'rinbosari
N.I.Xurramov	Ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, konferensiya kotibi
G.S.Rahimova	Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi boshlig'i, a'zo
S.Sh.Sharipov	Kimyo-metallurgiya fakulteti dekani, a'zo
I.I.Jo'rayev	Kimyoviy texnologiya kafedrası mudiri, a'zo
B.R.Vohidov	Metallurgiya kafedrası mudiri, a'zo
M.K.Rashidov	Iqtisodiyot va menejment kafedrası mudiri, a'zo
Sh.S.Norov	Ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy tarbiya kafedrası mudiri, a'zo

ANJUMAN YO'NALISHLARI BO'YICHA EKSPERT GURUHI A'ZOLARI

D.T.Axtamov	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti
F.E.Axtamov	Metallurgiya kafedrası dotsenti
L.I.Tilavova	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti
N.B. Sunnatov	Ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy tarbiya kafedrası dotsenti
M.Z.Axtamova	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti, PhD
S.M.Qodirov	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti, PhD
O.R.Shamiyeva	Ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy tarbiya kafedrası dotsenti
N.B.Allayorov	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti, PhD
F.J.Oliqulov	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti
M.Sh.Muxamadiyeva	Kimyoviy texnologiya kafedrası assistenti
X.Sh. Umarov	Kimyoviy texnologiya kafedrası assistenti, PhD

**NIKEL-KOBALT IONI SAQLAGAN BIMETALL FTALOSIANIN
KOMPLEKSINING INFRAQIZIL SPEKTROSKOPIK TAHLILI**

Nazarov Nurullo Ibodulloyevich

Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseyi

Texnika fanlari falsafa doktori(PhD), dotsent

Beknazarov Hasan Soyibnazarovich

Texnika fanlari doktori, professor, Termiz davlat universiteti

Fayziyev Jahongir Baxromovich

Texnika fanlari doktori (DSc), katta ilmiy xodim

Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Mirzoyeva Gulrux Axtamovna

Buxoro davlat texnika universiteti akademik litsey

Annotatsiya. Ushbu ilmiy tadqiqot ishida nikel va kobalt ionlari saqlagan bimetall ftalosanin kompleksining tuzilishi IQ-spektroskopiya usuli yordamida o'rganildi. Spektral tahlil natijalari ftalosanin makrohalqasining shakllanganini hamda Ni^{2+} va Co^{2+} ionlarining ftalosanin tarkibidagi azot atomlari bilan koordinatsion bog' hosil qilgani aniqlandi. $1600-1500\text{ cm}^{-1}$ sohadagi yutilish cho'qqilari aromatik C=C va C=N bog'lariga, $1332-1290\text{ cm}^{-1}$ oralig'idagi yutilish cho'qqilari C-N bog'larining tebranishlariga mos keladi. $500-600\text{ cm}^{-1}$ sohalarda kuzatilgan yutilish cho'qqilari M-N bog'lariga xos bo'lib, bimetall ftalosanin kompleksining hosil bo'lganini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: Bimetall ftalosanin, nikel, kobalt, infraqizil spektroskopiya, IQ spektr, koordinatsion

Ftalosanin birikmalari makroeterotsiklik tuzilishga ega bo'lib, turli metall ionlari bilan barqaror koordinatsion kompleks birikmalarni hosil qiladi. Adabiyotlarda metall ftalosaninlarning optik, katalitik va fizik-kimyoviy xossalari markaziy metall ionining tabiati bilan bevosita bog'liqligi haqida ma'lumotlar keltirilgan[1]. Metall ftalosaninlar sintezida metall ionining turi makrohalqa shakllanishiga, reaksiya yo'nalishiga va mahsulot unumiga ta'sir qilishi aniqlangan [2]. Spektroskopik tadqiqot ishlarida Co, Ni, Zn va boshqa metall ftalosaninlarda C=C, C=N, C-N hamda M-N bog'lariga xos yutilish sohalari kompleks birikma tuzilishini tasdiqlashda asosiy mezon hisoblanadi[3]. Ayniqsa $1600-1500\text{ cm}^{-1}$

oralig'idagi yutilishlar cho'qqilar aromatik halqa va azometin guruhlariga, 1330–1290 cm^{-1} sohadagi qayd etilgan cho'qqilar ftalosianin tarkibidagi C–N bog'larining tebranishlariga mos keladi. Past chastotali sohada kuzatiladigan yutilish cho'qqilari M–N bog'lariga xos bo'lib, metall ionlarining ftalosianin makrohalqasidagi azot atomlari bilan koordinatsiyalanganini ko'rsatadi[4]. Mis –kobalt ionlari saqlagan bimetall ftalosianin kompleksini IQ spektri tahlil qilinganda atomlar orasidagi bog'larda 3045 cm^{-1} –CH (arom), 1681–1614 cm^{-1} C=N, C=C, 1332–1288 cm^{-1} – C–N, 754–690 cm^{-1} M–N, 1462–1398 cm^{-1} C–C yutilish sohalari kuzatildi, olingan natijalar bimetall saqlagan ftalosianin kompleksi hosil bo'lganligini tasdiqlaydi[5].

1-rasm.Nikel-kobalt saqlovchi ftalotsianining IQ spektri

Sintez qilingan nikel–kobalt saqlagan bimetall ftalosianin kompleksining tuzilishini o'rganish maqsadida IQ-spektroskopik tahlil o'tkazildi. Spektr 4000–400 cm^{-1} oraliqda qayd etildi va unda ftalosianin makrotsiklik tizimiga xos bo'lgan bir qator xarakterli yutilish cho'qqilari kuzatildi.

3900–3600 cm^{-1} oralig'idagi keng yutilish cho'qqilari namuna tarkibida adsorbsiyalangan suv yoki –OH guruhlariga mos kelishi bilan izohlanadi. 1531, 1471 va 1422 cm^{-1} sohalardagi yutilish cho'qqilar aromatik halqadi C=C va C=N bog'larining tebranishlariga mos bo'lib, konjugirlangan makrotsiklik halqa shakllanganligini ko'rsatadi. 1332 va 1290 cm^{-1} dagi yutilish sohalari C–N bog'lariga, 1200–1000 cm^{-1} oralig'idagi yutilish cho'qqilari makrohalqa tarkibidagi

C–N, C–C va C=N bog‘larining deformatsion tebranishlariga, 900–700 cm^{-1} sohadagi cho‘qqilar aromatik halqadagi C–H bog‘larining tebranishlariga mos keladi. Ayniqsa 600–400 cm^{-1} oralig‘ida kuzatilgan past chastotali yutilish cho‘qqilari Ni–N va Co–N koordinatsion bog‘lari hosil bo‘lganligini tasdiqlaydi.

Xulosa. IQ-spektroskopik tahlil natijalari sintez qilingan nikel–kobalt saqlagan bimetall ftalosianin kompleksida makrotsiklik tuzilma shakllanganligini tasdiqlaydi. Spekrda qayd etilgan C=C, C=N, C–N hamda Ni–N va Co–N bog‘lariga xos yutilish sohalarining kuzatilishi metall ionlarining ftalosianin ligandidagi azot atomlari bilan koordinatsiyalanib ftalosianin kompleks birikmasi hosil bo‘lganligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hamad O.A., Kareem R.O., Omer P.K. Recent developments in synthesis, properties, characterization and application of phthalocyanine and metal phthalocyanine // *Journal of Chemical Reviews*. 2024.

2. Zanotti G., Imperatori P., Paoletti A.M., Pennesi G. Sustainable approaches to the synthesis of metallophthalocyanines in solution // *Molecules*. 2021. Vol. 26, №6. Article 1760.

3. Georgescu R., Boscornea C., Calinescu I., State R.A. Raman, IR and UV–Vis spectroscopic investigations of some substituted phthalocyanines // *Revista de Chimie*. 2015. Vol. 66, №10. P. 1554–1558.

4. Ziminov A.V. va boshq. Correlation dependences in infrared spectra of metal phthalocyanines // *Semiconductors*. 2006. Vol. 40, №10. P. 1132–1138.

5. Н.И.Назаров, Ж.Б.Файзиев, Г.А.Мирзоева, А.А.Холов. Синтез и физико-химический анализ α -модифицированного сэндвич-подобного бис-металлического фталоцианина на основе ионов Cu^{2+} и Co^{2+} // *Universum: технические науки: электрон. научн.журн.* 2025.10(139).–С.67-71.
<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/21066>